

CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E DESTRUIÇÃO: trajetórias da modernidade em Belém¹

Celma Chaves

UFPA/Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-Programa de Pós-graduação em
Arquitetura e Urbanismo
celma_chaves@hotmail.com

Resumo: Aborda-se a trajetória da produção moderna que se observa em Belém em seus momentos iniciais a partir de 1930, e que se apresenta reiteradamente até a década de 1960. Tratam-se de expressões intermitentes que se apresentam em dois níveis e dois espaços diferenciados: na área central da cidade, com propostas de equipamentos públicos e dos primeiros edifícios modernizados nas décadas de 1930 e 1940; e no espaço urbano em expansão ao longo de vias centrais e suas adjacentes, onde erguem-se casas, edifícios, escolas, sedes de instituições públicas seguindo um conceito de modernidade que se associa, na década de 1930, às políticas implementadas na chamada “Era Vargas”, e na década de 1950, às políticas do desenvolvimentismo e às novas demandas de moradias por um grupo social emergente. As experiências de destruição dessa produção moderna observadas a décadas depois, parece indicar o fim de uma etapa, porém, reveste-se de um especial significado de “modernidade inacabada”, já que as casas modernas que se constroem na década de 1950 continuam a ter ressonâncias nas novas construções que se erguem nos anos 1970 e mesmo em alguns edifícios dos anos 1980. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é tratar dessas experiências em três dimensões distintas: de construção (edifícios, discursos e de historiografia) de sua expansão a partir da área central da cidade, e da destruição de grande parte dessa produção em uma capital da Amazônia brasileira. Para essa finalidade, utilizou-se de procedimentos metodológicos que incluíam pesquisas nos projetos originais, registro fotográfico, levantamento arquitetônico e redesenho digital, para posterior análise dessas obras, entendendo-as no entanto, mais além de sua materialidade, como construtos históricos e socioculturais.

Palavras-chave: Belém, Arquitetura Moderna, trajetórias.

Abstract: This paper focus on the trajectory of modern construction that are observed in Belém starting in the 1930s and continued until the 1960s. They are intermittent expressions presented at two levels and in two different spaces: (1) in the central area of the city, the proposals consisted of public office buildings, with the first buildings being modernized in the 1930s and 1940s; and (2) in the expanding urban space along central routes and their surrounding areas, where houses, buildings, schools, public institutions headquarters were constructed following a concept of modernity that were associated, in the 1930s, with the policies implemented in the "Era Vargas," and in the

¹ Este artigo apresenta parte dos resultados de pesquisa intitulada “Transformações na cultura arquitetônica em Belém: 1930-1970” realizada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/UFPA coordenada pela autora desde 2010.

1950s, with the policies of development, and with the new demands for housing by an emerging social group. The destruction experiences of this modern production observed decades later, seems to indicate the end of a stage, however, it shows a special meaning of an "unfinished modernity" as the modern houses that are built in the 1950s continue to have resonances in new buildings throughout the 1970s and even in some buildings of the 1980s. Therefore, the purpose of this paper is to discuss these experiences under three different dimensions: (1) construction (buildings, speeches, and historiography); (2) expansion; and (3) destruction of great part of this modern experience in a state capital of the Brazilian Amazon. For this purpose, we used methodological procedures including research in original designs, photographic record, architectural survey and digital redesign for further analysis of these works, understanding them, however, beyond their materiality, as historical and socio-cultural constructs.

Keywords: Belém, Modern Architecture, trajectories

INTRODUÇÃO

Durante as décadas de 1930 a 1960 Belém apresenta experiências de transformações que podem ser identificadas em ações políticas, proposições arquitetônicas e urbanísticas, realizadas ou não realizadas. As obras e ideias de gestores, engenheiros e construtores, que postulavam o ideário de modernidade numa Belém ainda nostálgica dos tempos da borracha, no seu conjunto, dariam visibilidade às novas realizações. Essas se revelariam radicais não somente no intuito de ruptura que as propostas traziam, mas também na sua própria trajetória: construção do novo, recebido como linguagem de poder e de representação de determinados grupos, mas posteriormente destruído pelas mesmas razões.

Essas experiências, que passam de uma expansão e recepção em suas diversas particularidades, para apresentar, no final da década de 1960, signos de destruição, no qual grande parte do que havia sido estruturado e construído a partir da década de 1930 é demolido, retirado, abandonado ou desaparece sem deixar rastros, parece determinar o fim de uma etapa, mas reveste-se de um especial significado de "modernidade inacabada", já que as casas modernas que se constroem na década de 1950 continuam a ter ressonâncias nas novas construções que se erguem nos anos 1970 e mesmo em alguns edifícios dos anos 1980.

O que se propõe neste artigo é revisitar a produção moderna que se apresenta não somente em espaços físicos, mas se situa também em lugares mentais, culturais e políticos. Embora o cenário não se apresentasse dos mais promissores para a consecução dos objetivos que gestores, profissionais e certos grupos sociais almejavam para Belém, no espaço social e no campo profissional (BOURDIEU, 1999) materializavam-se ideias e propostas que articulavam nos espaços da "velha modernidade eclética", "uma nova modernidade moderna".

A partir de 1930, as políticas do interventor estadual Magalhães Barata se associam às diretrizes de Estado estabelecidas por Getúlio Vargas para impulsionar planos de modernização urbana. Com o fim do Estado Novo e da Segunda Grande Guerra, defendem-se novas modernidades na região: por um lado, aquelas associadas a um novo direcionamento na obtenção de recursos financeiros, agora vindos do governo norte-americano; por outro lado, em um movimento de recepção, acompanhando o moderno que apresentavam as capitais centrais do Brasil, novas formas de morar e de

expressar os poderes institucionais, passam a alimentar o imaginário e a vontade de parte da sociedade local.

Experiências de construção: o discurso e a materialidade do moderno

A história urbana de Belém em inícios da década de 1930, apresenta muitos indícios de que novos ares começavam a soprar por ali naquele momento. O que indicava isso não era apenas a “revolução de 30”, mas o fato de que, naquele ano, assumia como interventor federal no estado do Pará Magalhães Cardoso Barata, que cumpriria com fidelidade a política de modernização do presidente Getúlio Vargas, junto com o intendente municipal nomeado por ele Abelardo Condurú (1936-1943). A época era de limitações financeiras para investir no melhoramento da cidade, mas existia um ponto comum que unia as intenções coletivas e individuais: recuperar aquela Belém conhecida de outrora, que a economia da borracha havia possibilitado. Também indícios desses novos ares era o desejo comum de converter Belém em uma “cidade moderna”, no sentido amplo que esse termo apresenta: significava embelezar, construir edifícios de linhas modernas, realizar trabalhos de alargamentos de vias, edificar com as novas técnicas construtivas.

Ainda com as dificuldades econômicas e a frágil institucionalidade (na década de 1940 Belém teve mais de 15 prefeitos), renova-se o que Gorélik (1999) define como a existência de um *ethos* cultural, como vontade ideológica de uma cultura para produzir um determinado tipo de transformação estrutural. Assim, a cidade antecipa e acolhe a ideia de modernidade (VINCENTINI, 2004; GORÉLIK, 1999) onde formas se expressam antes que os processos, evidenciando “vivências diferenciadas de modernidades, situadas por fora e acima dos limites da geografia, do tempo da classe social e das culturas locais” (MÜLLER, 2011, 17).

Na década de 1930, os poderes estadual e municipal assumem as iniciativas desse processo de modernização a partir da então Avenida 15 de Agosto, reconhecendo a necessidade de regular e fomentar a ocupação dessa via e de seu entorno. Nesse momento, surgem os primeiros edifícios em altura, possibilitados por uma nova legislação que facilitava a aquisição de terrenos (muitos foram doações públicas) e a exigência de gabarito mínimo para sua construção. Aqui é onde se expressam os signos primeiros de um moderno que se expande por um eixo contínuo, cruzando a cidade de oeste a leste, de edifícios a equipamentos públicos, empreendendo um caminho que deixaria a experiência eclética definitivamente excluída desse projeto de modernidade, para alçar novas expectativas pois como diz Koselleck (2006) “só se pode conceber a modernidade como um tempo novo a partir do momento em que as expectativas passam a distanciar-se cada vez mais das experiências feitas até então” (p. 314).

Novos edifícios, institucionais e privados, são construídos para atender as expectativas de um “futuro-presente”: a sede dos Correios de 1938, sede da empresa Booth Line do arquiteto alemão Oswald Massler, inaugurado em 1945, o edifício Bern também dos anos 40, o primeiro a incluir elevador na cidade, o Dias Paes inaugurado em 1945, o Piedade (1949) e o Renascença (1950), os dois do engenheiro Judah Levy, o edifício do IAPI hoje INSS inaugurado em 1958 obra do arquiteto Edmar Penna de Carvalho, e o bastião mais visível desse moderno, o edifício Manoel Pinto da Silva, construído em três fases distintas, a primeira inaugurada em 1951 e a última em 1960.

Figura 1 - Acima, da esquerda para direita: Ed. Booth Line (1945), Ed. Bern (Déc. 40), Ed. do INSS (1958); Abaixo, da esquerda para direita: Ed. Manoel Pinto da Silva (1960), Ed. Renascença (1949), Ed. Dias Paes (1945) e Ed. Piedade (1950). Fonte: Acervo LAHCA-UFGA

A partir de 1940, o discurso sobre a modernização na cidade está estreitamente vinculado com as políticas do governo norte americano na região amazônica durante a Segunda Grande Guerra e as expectativas geradas com os investimentos para a retomada da economia da borracha². Como parte dos Acordos de Washington³ a cidade recebe novos investimentos, constrói-se a base aérea de Val de Cans, novas vias são abertas no caminho entre o centro da cidade e o aeroporto e a presença constante de militares norte-americanos movimentam o comércio, apesar da crise das infraestruturas públicas (CHAVES, 2013).

A iniciativa de construções modernas ao longo da avenida 15 de Agosto foi uma das diretrizes do plano de urbanização de Belém elaborado por Jerônimo Cavalcanti em 1943. Sua ocupação a partir de 1945 é realizada com as novas expressões da modernidade, aliando sentido político e econômico que a incluiria definitivamente no circuito imobiliário da cidade, ao mesmo tempo em que demarcaria a expansão das construções verticalizadas modernas nas áreas centrais de Belém. Nessa avenida, aposta-se, muitas vezes, em construir destruindo: o simbólico Grande Hotel será o derradeiro tiro de misericórdia na transformação dessa avenida no coração da modernidade, derrubado em 1976 para construção de outro hotel de uma cadeia internacional.

As obras materializadas ou apenas idealizadas faziam parte de uma estratégia cujo discurso era reiterado por todos os gestores que passaram pelas esferas dos poderes municipal e estadual, confirmando que a Belém moderna era prioridade política, assim como desejo de grupos de intelectuais, comerciantes e empresários, porém, não era para a grande parcela da população necessitada das melhorias nos serviços públicos.⁴

² É desse período a criação *ex nihilo* da cidade de Fordlândia no coração da Amazônia paraense, investimento do Henry Ford em nova plantação de seringueiras para reaquecer a economia da borracha. Essa iniciativa teve forte participação do Estado que ampliou sua presença por meio da criação de novas instituições e do subsídio dado aos projetos norte americano.

³ Acordos firmados entre os dois países em 1942 que previa ações de caráter econômico e militar. Ver OLIVEIRA (2001)

⁴ As principais ações realizadas nas periferias da cidade nesse momento se referiam à limpeza urbana, desapropriação de grandes áreas e o controle dos preços do aluguel. CHAVES (2016) 216 p.

2. Modernidade em expansão

Estrutura-se na cidade um novo campo de recepção para essas demandas de moradia e sedes de instituições públicas. Os novos espaços produzidos são a representação desse moderno que vai se constituindo no público e no privado, moldando o espaço social e o espaço físico, no sentido que confere Bourdieu (1999, p. 160) a essas duas categorias, definindo as áreas onde se localizavam as novas residências modernas e os novos edifícios públicos.

No caso das casas, à medida que novos hábitos sociais vão sendo assimilados, “espaços de distinção” (BOURDIEU, 1999) iam sendo demandados por esses grupos. As residências do engenheiro Camilo Porto de Oliveira⁵ passam a ser modelos seguidos nos círculos sociais da nova burguesia desde a construção da que é considerada a primeira com essas características, a Moura Ribeiro de 1949. Assim, a recepção dessas obras e das muitas outras construídas por ele, passam a alimentar o imaginário moderno local.

Figura 2 - Casa Moura Ribeiro (1949), Camilo Porto de Oliveira. Fonte: Acervo LAHCA-UFGA (do arquivo cedido por Antônio Couceiro).

Portanto, a arquitetura produzida nesse período em Belém do Pará, principalmente nas realizações de Camilo Porto de Oliveira identifica-se mais que uma influência, um processo no qual se evidencia a seleção dos elementos formais-construtivos, que estão de acordo com as expectativas de seus clientes e com sua vontade de integrá-los ao contexto regional, o que se nota em variadas produções da arquitetura moderna que se apresentavam em realidades diversas no contexto do pós segunda guerra e especialmente nos anos 1950 e 1960.

Nos vários projetos que realiza entre as décadas de 1940 a 1960, Camilo Porto responde aos propósitos construtivos e tipológicos de converter o espaço doméstico em uma expressão dos novos modos de vida de grupos sociais em ascensão no espaço social de Belém. Atualizando as formas, constrói um número significativo de casas, normalmente em implantação aberta, sem obstáculos de visão. A casa adquire assim uma dimensão pública, expondo-se como um objeto moderno na cidade, quase uma

⁵ Camilo Porto foi posteriormente titulado arquiteto no curso de adaptação de dois anos, instalado logo depois da criação do curso de Arquitetura na Universidade do Pará em 1964.

escultura (CHAVES, 2008, p.160), aliando a isso a intenção de se manter fiel às pautas locais, amenizando o calor e protegendo o espaço das altas umidades por meio de elevações do piso, de inclusão do *brise soleil*, do uso dos cobogós, das marquises para proteger da insolação.

Figura 3 - Cobogó e *brise soleil* na Casa Bittencourt (dec. 50). Camilo Porto de Oliveira. Fonte: Oliveira (2001)

Os estudos sobre as transformações morfológicas e espaciais realizados nessas casas e apartamentos modernos (CHAVES & SILVA, 2013; CHAVES & MACHADO, 2013; CHAVES & DIAS, 2015), indicam que os amplos terrenos onde se ergueram, permitiram o desenvolvimento de formas mais livres e ousadas, assim como no ecletismo, as casas que se implantavam soltas no lote, permitiam soluções mais inventivas. Observou-se também que a estratificação social continuava refletindo-se na hierarquia e organização espacial, demarcando no território doméstico, a mesma compartimentação física das casas do ecletismo, como na casa Belisário Dias e na Moura Ribeiro.

Figura 4 - Fachada lateral da Casa Belisário Dias (1954). Fonte: redesenho esquema – Rebeca Dias. LAHCA-UFFPA.

CASA BELISÁRIO DIAS

PLANTA BAIXA ORIGINAL - PAV. TÉRREO

Figura 5 - Plantas baixas das Casas Moura Ribeiro (1949) e Belisario Dias (1954). Fonte: Redesenho LAHCA - UFPA

No eixo de expansão, na então avenida Tito Franco, hoje Almirante Barroso, em direção às vias de saída da cidade, também na década de 1950, constrói-se uma escola de pequenas dimensões, mas de grande inventividade: Benvinda de França Messias do arquiteto formado na Escola de Belas Artes Edmar Penna de Carvalho, projeto e construção entre 1951 e 1957. Nessa escola, a volumetria diversificada, pilotis, cobogós, rampas e o *brise soleil* remetem à filiação moderna do seu autor.

Figura 6 - Escola Benvinda de França Messias (1957), arquiteto Edmar Penna de Carvalho. Fonte: Chaves (2008)

A construção dessa unidade escolar faz parte do conjunto construído para os funcionários do antigo IAPI (Instituto de Aposentadoria e Pensões). Esse conjunto sofreu drásticas alterações: as casas foram ampliadas, acrescentaram-se pavimentos, diminuindo a área dos jardins das unidades, descaracterizando a proposta inicial desse tipo de conjunto de habitação social, implantado em várias capitais do Brasil. Foi no período do desenvolvimentismo que uma trama urbana⁶ articulada nessa área, propiciou a construção do conjunto do IAPI, valorizando um eixo de expansão ao longo dessa avenida, ali onde outros edifícios modernos iriam ligar a cidade com as áreas ocupadas a partir desta década.

Os edifícios construídos ao longo da Almirante Barroso e em algumas vias adjacentes a ela, apresentam tipologias variadas como clubes sociais, edifícios públicos, religiosos e residências, porém realizam a mesma ideia de modernidade: representar funções variadas por meio das formas inovadoras naquele contexto urbano, alterando a paisagem construída e introduzindo novas interações entre o edifício e a cidade, e entre o edifício e os seus usuários. Nesse sentido, a recepção do edifício moderno será variável, e se dará na medida em que os hábitos de morar vão se transformando, no caso das residências, ou as estruturas políticas e administrativas assumem o moderno como parte da legitimação ideológica.

⁶ Ver: PANTOJA, Laura Monte Palma. O Mercado de São Brás e seu entorno: tramas e sentido de um lugar. Dissertação de Mestrado, Belém: UFPA, Belém, 2014.

Figura 7 - Casa Belisário Dias, Camilo Porto de Oliveira. Fonte: Chaves (2006)

Figura 8 - Edifício Affonso Freire, 1949 (Sede da SETRAN, antigo DER). Camilo Porto de Oliveira. Fonte: Chaves (2006)

Figura 9 – Esquerda: Reservatório de água no bairro do Marco. Fonte: Jeová Barros (2016); Direita: Capela do Hospital da Aeronáutica. Fonte: Acervo LAHCA-UFGA

Figura 10 - Sede da Tuna Luso-Brasileira. Engenheiro Laurindo Amorim. Fonte: <http://atat-pa.blogspot.com.br/2013/05/arquitetura-moderna-na-sede-campestre.html/>. Acesso: 21 maio. 2016.

3. Destruir para construir: uma modernidade inacabada?

Os discursos e as práticas políticas que promoveram a construção das estruturas e das formas modernas que se observaram desde os anos 1930 na cidade de Belém, cujo teor fazia referências à necessidade de substituição do “velho” por um “novo” ambiente urbano, era o mesmo discurso que, de certa maneira defendia, ou ao menos se omitia, quando se confrontava com a destruição desses mesmos edifícios ou estruturas. Esse processo construção-destruição já vinha de longa data. Inicia-se com a demolição dos antigos quiosques construídos pelo engenheiro Francisco Bolonha, na primeira etapa dessa modernização dos anos 30.

Na década de 1960, era evidente a escassez de investimentos nos serviços de infraestrutura da cidade. Transportes públicos sem manutenção, serviços de energia elétrica deficiente, problemas de abastecimento de alimentos. Situação que se arrastava desde a década de 1940, quando os trilhos da Estrada de Ferro de Bragança começam a desaparecer. Sua desaparecimento foi decretada em 04 de agosto de 1966, por meio do decreto 58.992, e as atividades foram paralisadas no dia 31 de dezembro de 1965 (PANTOJA, 2014, págs. 71 e 72). Decretar o fim de um serviço público não foi a

única maneira que os serviços construídos ao longo de mais de três décadas foram desaparecendo em Belém.

Da mesma maneira que desapareceram os abrigos de passageiros dos anos 30, os *clippers*⁷, construções modernas continuam a ser substituídas por outras formas de modernidade ou deixadas ao abandono (Casa Jean Bittar e Distribuidora Albano de Camilo Porto de Oliveira) como um convite irremediável ao desaparecimento, completamente descaracterizadas para que a cidade se adeque aos novos tempos de novas modernidades (Sede do Senai) ou ainda destinadas a novos usos, embora mantendo partes de sua configuração original (Casa Belisário Dias, Casa Presidente Pernambuco).

Figura 11 - Sede do Senai – Anos 50. Fonte: Jeová Barros (2010)

⁷ Provavelmente esse nome surge a partir da forma dos hidroaviões da Pan Air que começaram a fazer a rota e voar sobre Belém no governo de Eurico de Freitas Valle (1929-1930). Outras capitais brasileiras tinham esse equipamento, mas só em Belém com esse nome. Estas informações fazem parte de pesquisa realizada pelo arquiteto e professor da FAU/UFPA Haroldo Baleixe criador do blog da FAU, cujo levantamento sobre a construção dos *clippers* indica essa provável datação.

Figura 12 - Casa Jean Bittar, de Camilo Porto de Oliveira. A residência sofreu modificações no uso, sendo por muitos anos utilizada como escola. Atualmente, já demolida, deu lugar a sede de um banco. Fonte: Chaves (2000)

É evidente, porém, que muito do que se construiu em Belém nesse período, ainda que destruído, conseguiu sobreviver na memória coletiva, que se apropriaria de um repertório moderno utilizando-o em casas, especialmente elementos construtivos como as colunas em V e as marquises. Assim, a permanência dessa linguagem desloca-se dos muros das casas da elite, para aportar na composição das fachadas em casas e vilas de bairros afastados do centro, onde essa modernidade se populariza.

Considerações finais

O estudo da produção moderna em Belém nos permitiu esboçar uma interpretação que explore suas particularidades, e que desvelaria os mecanismos mais além das materialidades das realizações. Assim, pode-se recuperar essas experiências a partir de um outro ponto de análise, aquele em que os “instrumentos de conhecimento forjados nos países centrais”, como nos adverte Waisman (2013) nos sirvam como um dos referenciais, para “não correremos o risco de nos equivocarmos ou desconhecermos nossa realidade histórico-arquitetônica e urbana (p. 15)

Essa realidade que nos convida a pensar esse moderno a partir de outro ponto que vê como importante tanto as circunstâncias, os ideários, a movimentação dos atores no espaço social, quanto os objetos materializados no espaço físico, buscando a não naturalização dos fatos históricos, mas o entendimento das tramas e motivações que o fizeram surgir.

Nesse sentido, é interessante retomar o que Gorélik nos traz quando adverte da necessidade de “pôr em questão a naturalidade das series em que a ideia de modernidade – mais especificamente de arquitetura moderna - costumam vir inscrita”, e aqui enumeramos duas que correspondem, a nosso ver, com a realidade aqui considerada: a “(...) que mostra a arquitetura moderna como epifenômeno estrutural da sociedade e da economia (...)” e “aquela que atribui a representação da arquitetura

moderna uma expressão ideológica determinada: progressista, internacionalista, radical” (GORÉLIK, 2011, págs. 10 e 11).

As particularidades conjunturais que anunciaram a implantação de uma modernidade arquitetônica a partir dos anos 30 em Belém, são consequências da ruptura que se estabelece com o fim da economia da borracha, mas ao mesmo tempo essa situação particular se estabelece em continuidade à uma cultura da mentalidade, que nutria o desejo do retorno a uma modernidade já experimentada.

Assim foi possível articular neste artigo o espaço da Belém moderna em suas “expectativas e experiências” como nos diz Koselleck, o que torna esse período tão relevante quanto ao da *Belle Époque* para o entendimento dos processos que, se não transformaram Belém em uma cidade ideal, aportaram elementos para se pensar o futuro da cidade real.

A pesquisa sobre a trajetória das expressões modernas em Belém está todavia em processo. Nesse momento, prossegue-se com a digitalização dos novos projetos adquiridos por doação para que se possa estabelecer novas análises que nos permitam aprofundar os estudos sobre essa construção histórica (física, social e cultural), suas transformações, identificando permanências, inexistências e ressonâncias no espaço da Belém contemporânea.

REFERÊNCIAS

BOURDIEU, P. **La miseria del mundo**. Ediciones Akal/Fondo de Cultura Económica da Argentina: Madrid, 1999.

CHAVES, Celma. **Arquitetura, modernização e política entre 1930 e 1945 na cidade de Belém**. 2008. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.094/161>>. Acesso em: 14 out. 2015.

CHAVES, Celma. Modernização, inventividade e mimetismo na arquitetura residencial em Belém entre as décadas de 1930 e 1960. **Revista Risco: revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo**, São Carlos, n. 4, p.145-163, fev. 2008. Disponível em: <http://www.iau.usp.br/revista_risco/Risco8-pdf/02_art10_risco8.pdf>. Acesso em: 20 out. 2015.

CHAVES, Celma. **Recepção, particularidades e limites da arquitetura modernista produzida em Belém**. In: Seminário Internacional Brasil-Argentina-México - 4º Encontro

de estudos comparados em Arquitetura e Urbanismo nas Américas - A Circulação das ideias na América Latina: o moderno na Arquitetura e Urbanismo, 2012, Uberlândia. A Circulação das ideias na América Latina: o moderno na Arquitetura e Urbanismo, 2012. v. 01.

CHAVES, Celma; MACHADO, Izabelle. **Moradias Modernistas em Belém (PA): Documentando um novo modo de vida**. In: III Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação, 2013, Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2013. CD-ROM.

CHAVES, Celma; DIAS, Rebeca. **Para a construção da historiografia da arquitetura moderna na Amazônia: estudo da arquitetura residencial em Belém**. IV Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação, Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2015. CD-ROM.

CHAVES, Tulio A. P. de V. **De Paris para a América. Representações urbana em Belém na década de 1940**. XXVII Simpósio Nacional de História. Conhecimento histórico e diálogo social. Natal: 2013. Disponível em: <http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364955871_ARQUIVO_Artigo.pdf.> Acessado em: 02 mar. 2016.

CHAVES, Tulio A. de V. **O Plano de Urbanização de Belém: Cidade e Urbanismo na Década de 1940**. Tese (Doutorado em História), Universidade Federal do Pará, Belém, 2016.

FONSECA, José Nassar Fleury da. **José Coelho da Gama Abreu: visões de Belém de um funcionário do império (c. 1855-1894)**, Tese de Doutorado, Rio de Janeiro: UFRJ, 2014.

GORÉLIK, Adrian. Prefácio em: **Modernidades de Provincia: Estado y Arquitectura en La Ciudad de Santa Fe**. 1935-1943. En: MÜLLER, Luis. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2011. 246 p.

GORÉLIK, Adrian. O moderno em debate. Cidade, modernidade, modernização. Em: MIRANDA, Wander Melo. (org.). **Narrativas da modernidade**. Belo Horizonte, Autêntica, 1999.

KOSELLECK, R. **Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.

MÜLLER, Luis. **Modernidades de Provincia: Estado y Arquitectura em La Ciudad de Santa Fe, 1935-1943**. Santa Fe: UNL, 2011, 246 p.

OLIVEIRA, Nilda Nazaré Pereira. **A economia da borracha na Amazônia sob o impacto dos Acordos de Washington e da criação do Banco de Crédito da borracha (1942-1950)**. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2001, 204 p.

OLIVEIRA, Alcione. **A arquitetura de Camilo Porto de Oliveira**. Trabalho conclusão de curso, Belém: Universidade Federal do Pará, 2001.

PANTOJA, Laura Monte Palma. **O mercado de São Brás e seu entorno. Tramas e sentidos do lugar**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Federal do Pará, Belém, 2014.

PENTEADO, Antônio da Rocha Penteado. Belém. **Estudos de geografia urbana**. Vol. II, Belém: Ed. UFPA, 1968.

VICENTINI, Yara. **Cidade e história na Amazônia**. Curitiba: UFPR, 2004.

WAISMAN, Marina. **O interior da história**: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos. São Paulo: Perspectiva, 2013.